
JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ZARIPBOYEVA Umida

Namangan davlat universiteti

Tarix yo'nalishi

talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10696676>

HAYDAR XORAZMIY – XORAZM ADABIY MUHITINING ASOSCHILARIDAN BIRI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xorazm adabiy muhitida o'zining nodir ilmiy-tarixiy asarlari bilan o'chmas iz qoldirgan yozuvchi va shoir, Xorazm adabiy muhitining asoschilaridan biri – Haydar Xorazmiy va uning hikmatlarga boy asarlari, shuningdek asarlaridagi Temuriylar davri va Navoiy haqida ham qisqacha ma'lumot olishimiz mumkin. Maqolada Haydar Xorazmiyning “Maxzan ul-asror” va “Gul va Navro'z” asarlari haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xorazm, Temuriylar, Haydar Xorazmiy, Xiro, Sulton Iskandar, Alisher Navoiy, Davlatshoh Samarqandiy, “Maxzanu-l-asror”, Nizomiy Ganjaviy, hikoyat janri, Gul va Navro'z, Kobul, “Mavlono Haydar”, Iskandar Mirzo, Davlatshoh Samarqandiy, Jamol Kamol, “Fununul – balog'a”, “Navro'znoma”, Mir Haydar, “Gulshan ul-asror”, Nizomiy, N.Mallayev, Hirot, Xorazm.

ХАЙДАР ХОРЕЗМИ-ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА ХОРЕЗМА ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы можем кратко рассказать о писателе и поэте, оставившем неизгладимый след в литературной среде Хорезма своими редкими научно-историческими произведениями, об одном из основоположников литературной среды Хорезма – Гейдаре Хорезми и его богатых мудростью произведениях, а также об эпохе Тимур и Навои в его произведениях. В статье также представлена информация о произведениях Хайдара Хорезми “Махзан уль-асрар” и “Гул и Навруз”.

Ключевые слова: Хорезм, тимуриды, Гейдар Хорезми, хирот, султан Искандар, Алишер Навои, Давлетшах Самарканди, “Махзану-л-Асрор”, Низами Гянджеви, жанр хикаят, гул и Навруз, Кабул, “Мавлана Хайдар”, Искандар Мирза, Давлетшах Самарканди, Джамал Кемаль, “Фунунул – бала”, “Наврузнаме”, мир Хайдар, “Гульшан уль-асрар”, Низами, Н.Маллаев, Герат, Хорезм.

HAIDAR KHOREZMI-THE LITERARY ENVIRONMENT OF KHOREZM ONE OF THE FOUNDERS

ANNOTATION

In this article, we can briefly talk about the writer and poet who left an indelible mark on the literary environment of Khorezm with his rare scientific and historical works, about one of the founders of the literary environment of Khorezm - Heydar Khorezmi and his works rich in wisdom, as well as about the era of Timur and Navoi in his works. The article also provides information about the works of Haidar Khorezmi "Makhzan ul-asrar" and "Gul and Navruz".

Keywords: Khorezm, Timurids, Heydar Khorezmi, hirot, Sultan Iskandar, Alisher Navoi, Davletshah Samarqandi, "Makhzanu-l-Asror", Nizami Ganjavi, genre hikayat, gul and Navruz, Kabul, "Mawlana Haidar", Iskandar Mirza, Davletshah Samarqandi, Jamal Kemal, "Fununul bala", "Navruzname", "mir Haidar", "Gulshan ul-asrar", Nizami, N.Mallaev, Herat, Khorezm.

Adabiyot tarixi Vatan tarixining ajralmas qismi bo'lib, ahamiyati jihatidan Fuqarolik tarixi, Davlatchilik tarixi, Madaniyat tarixi kabi tariximizning boshqa jabhalaridan kam emas. Adabiyot tarixi ma'naviy meros va milliy qadriyatlar majmuasi bo'lgani uchun ham u nafaqat o'tmish adabiyotini o'rganish va tushunishda, balki bugungi adabiy an'analarning mohiyatini anglashda, ildiz va manbalarini aniqlashda ham benazirdir. Tabiiyki, bugungi adabiyotning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan adabiy meros kelajakka ham asqotishi, buyuk davlatchilikning ma'naviy poydevori bo'lib xizmat qiladi. Hujjatlardan anglashilgan tarix qariyb uch ming yillikni o'z ichiga olgan ekan, adabiyot tarixi undan ham qadimiyroq ekani o'z-o'zidan anglashiladi [1, B.2].

XVI asr siyosiy hayotida katta o'zgarishlar boshlandi. Hukmron sulolar almashishi yuz berdi. 137 yil Movorounnahr va Xurosonni boshqargan temuriylar sulolasi o'rnini shayboniylar egalladi. Temuriylar saltanatining so'nggi vakillari tanazzulga uchradi – Husayn Boyqaro vafot etib, shahzodalar parokanda bo'ldi. Bobur esa o'z vatanidagi parokandalikning, siyosiy tarqoqlikning qurboni bo'lib, yurtini tark etdi. Kobul undan Hindistonga o'tib, uch asrdan ortiq hukm surgan Boburiylar saltanatiga asos soldi [2, B.6].

Movorounnahrda parokandalik yuz bergan ushbu davrda madaniy hayot to'xtab qolmadi. O'lkadan bir qator ilm-fan arboblari, shoirlar, tarixchilar yetishib chiqdi. Ulardan biri, o'zbek mumtoz adabiyoti namoyandalaridan bo'lgan Haydar Xorazmiy hisoblanadi.

Mir Haydar XV yuz yillikning birinchi yarmi Temuriylar davri turkiy adabiyotining ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri bo'lib, "Maxzanu-l-asror" masnaviysi bilan shuhrat qozongan. Eski yozma manbalarda shoirning oti bir necha ko'rinishda uchraydi. "Maxzanu-l-asror"ning Abdurrazzoq baxshi ko'chirgan qo'lyozma nusxasidagi asar sarlavhasida muallifning oti unvoni bilan "Mavlon Haydar" deyilgan.

Haydar Xorazmiy asosan Xorazmda yashagan va og'ir hayot kechirgan. Birmuncha vaqt Hirotda temuriylardan Umarshayxning o'g'li Sulton Iskandar (XV asr) saroyida yashagan. Turkiy va forsiyda she'rlar yozgan, devon tuzgan. Nizomiy Ganjaviyning "Mahzan ul-asror" asariga "Gulshan ul-asror" nomi bilan turkiy tilda javob yozib (1409–1414), Sulton Iskandarga bag'ishlagan [3].

Yuqorida qayd etilganidek, Haydar Xorazmiy Amir Temurning nabirasi Iskandar Mirzo (Umarshayxning o'g'li) hukmronligi davrida (XIV asrning boshlari) yashab ijod etdi. Navoiy "Majolis un-nafois" asarining VII majlisida Amir Temurning she'riyatga aloqador avlodlari haqida ma'lumot berib o'tar ekan, Sulton Iskandar Sheroziy Amir Temurga nabira ekanini, yetti yo sakkiz yil hukronlik qilganini bayon qilib, Haydar Xorazmiyni ham tilga olib o'tadi: "Mavlon Haydar turkigo'y aning (Iskandar Mirzoning) modihi ekandur. Himmat ilidur yadi bayzo degan, Er nafasidur dami Iso degan" [4, B.157].

Alisher Navoiyning Iskandar Mirzoga bergan ta'rifidan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Haydar Xorazmiy Iskandar Mirzo panohidan joy olgani uchungina emas, balki uning iste'dodli shoir bo'lgani uchun ham "himmatli", "porloq", "Iso nafasli" deb madh etadi [5, B.135].

Haydar Xorazmiy haqidagi dastlabki ma'lumotlarni Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkiratush-shuaro", Alisher Navoiyning "Majolisun-nafois" va "Muhokamatul lug'atayn" asarlarini ko'rsatish mumkin. Davlatshoh Samarqandiy shunday yozadi: "Sulton Iskandar hukmronligida fozil kishilardan Mavlono Natanziy va Mavlono Haydarlar bor ekan. Mavlono Haydarning turkiy va forsiy tillarda bitgan yaxshi she'rlari bor va u Nizomiyning "Maxzan-ulasror"iga o'zbek tiliga javob yozib shahzoda Iskandar otiga bag'ishladi".

Alisher Navoiyning "Muhokamat-ul-lug'atayn" asarida bu shoir haqida quyidagilarni o'qiyimiz: "Shohruh sulton zamonining oxirigacha turk tili bilan shuaro paydo bo'ldilar. Va ul hazratning avlod va ahfodidin ham xushtab' salotine zuhurg'a keldi; shuaro Sakkokiy va Haydar Xorazmiy va Atoiy va Muqimiy va Yaqiniv va Amiriy va Gadoiydeklar [6, B.32].

Ma'lumotlardan ko'rinadiki, Haydar Xorazmiy ikki tilda she'rlar yozgan. Ammo ular bizgacha noma'lum qolmoqda. Navoiyning "Majolis un-nafois" asarining 7-majlisida "Mavlono Haydar turkigo'y" deb ta'kidlanadi va misol tariqasida uning quyidagi bayti keltiriladi:

Himmat elidur yadi bayzo degan,
Er nafasidur dami Iso degan...

Navoiy "Muhokamatul-lug'atayn" asarida ham mavlono Haydar haqida quyidagilarni yozadi: "Shohruh Sulton zamonining oxirigacha turk tili bilan shuaro paydo bo'ldilar va ul hazratning avlod va ahfodidin ham xushtab salotine zuhurga keldi. Shuaro Sakkokiy va Haydar Xorazmiy va Atoiy va Muqimiy va Yaqiniy va Amiriy va Gadoiydeklar". Demak, Haydar Xorazmiy temuriylardan Umarshayxning o'g'li Iskandar Mirzo hukmronligi davrida yashab ijod etadi [7].

Adabiyotshunos N.Mallayev, "Maxzanul - asror" Haydar Xorazmiy adabiy merosidan bizgacha yetib kelgan yagona asar ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, olim oliy maktab uchun yozilgan darsligida shoirning hayoti haqida quyidagi majumotlarni keltirdi: Haydar asli Xorazmdandir. Uning Haydar Xorazmiy deb atalishi ham shundan. U qachonlardir Fors viloyatiga kelgan. Birmuncha vaqt, Navoiy va Davlatshoh ta'kidlaganlaridek, Sulton Iskandar huzurida bo'lgan. Sulton Iskandar birmuncha ma'rifatparvar amirzodalardan bo'lgan, o'z atrofiga ilm, san'at, adabiyot ahllarini to'plagan. O'zi ham she'riyat bilan shug'ullangan. Haydar Xorazmiy farazan 1409 – 1414-yillar orasida "Maxzanul - asror" dostonini yaratgan [8, B.288].

Haydar Xorazmiy "Maxzan ul-asror" dostonini Nizomiyning "Maxzan ul-asror" dostoniga javob tarzida yozgan. Shu bois Nizomiyning "Maxzan ul-asror" dostoni haqida qisqacha ma'lumot berib o'tish maqsadga muvofiq. Nizomiyning mazkur dostoni falsafiy-didaktik dostonbo'lib, milodiy 1170-yili yozilgan. Bu doston Nizomiy "Xamsa"sining birinchi kitobidir.

Dostonning kirish qismida hamd – Ollohning yagonaligi va unga inunojot, na't – payg'ambarning ta'rifi va uning me'roji, undan so'ng yana to'rtta na't, Dovud o'g'li Malik Faxriddin Bahrom shohning ta'rifi va unga ta'zim, bu kitobning tuzilishi, so'z fazilati haqida, nazmning nasrdan ustunligi haqida, ko'ngil va uning parvarishi haqida birinchi xilvat, birinchi xilvatning samarasi, ikkinchi xilvat va ikkinchi xilvatning samarasi kabi 18 bobdan iborat. Dostonning O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol qilgan tarjimasi 2264 baytni tashkil qiladi [10, B.440-441].

Har ikkala doston ham falsafiy-talimiy mohiyat kasb etib, aruzning sari' bahrida (sarfi musaddasi matvii makshuf muftailun, muftaiun faulun) yozilgan. Haydar Xorazmiyning dostoni Nizomiy Ganjaviy dostoniga nisbatan hajman ancha kichik bo'lib, 639 baytdan iborat, 23 bobdan tarkib topgan. Asarning dastlabki 7 fasli an'anaviy muqaddimaviy boblardir. Mazkur boblar Alloh hamdi, payg'ambar na'ti, xalifalar ta'rifi, Sulton Iskandar madhi, musannifning vasfil-holi kabi masalalarga bag'ishlangan.

Dostonning asosiy qismi 16 bobni o'z ichiga oladi. Ularda mav'iza (o'gitnasihat), maqolat va hikoyatlar mavjud. Haydar Xorazmiy Nizomiy Ganjaviydan farqli o'laroq, dostonda avval hikoyat, undan so'ng shu hikoyatdan kelib chiqadigan xulosa va fikrlarni umumlashiruvchi bob (maqolat) keltiradi. Maqolatlar va hikoyatlarning mavzu doirasi ancha keng bo'lib, ularning ba'zilari Nizomiy Ganjaviv maqolat va hikoyatlariga anchayaqin tursa, ba'zilari tamomila yangidir [9, B.169].

Haydar Xorazmiyning "Maxzan ul-asror" dostoni o'zbek tilidagi axloqiy-falsafiy dostonchilikning yirik namunasi. Asar taxminan 1409 – 1414-yillar oralig'ida yozilgan. Haydar Xorazmiy bu dostoni bilan o'zbek adabiyotida hikoyat janri taraqqiyotiga katta ulush qo'shdi. Jumladan, Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy", Sayfi Saroyining "Gulistoni bit-turkiy" asarlaridagi she'riy va nasriy hikoyat janrini Xorazmiyning hikoyatlari mavzu va g'oya jihatidan boyitdi. Zotan, Xorazmiy hikoyatlarining hammasi, xuddi Nizomiy hikoyatlari kabi, didaktik mazmundadir. U hikoyatlardagi didaktik mazmuni yanada takomillashtirdi. Didaktik janrni o'z davrining ijtimoiy hayoti bilan bog'ladi.

Nizomiyning "Maxzun ul-asror" dostonida ko'tarilgan masalalar mazmunan Haydar Xorazmiyning "Maxzan ul-asror" asarida davom etadi. Shunisi diqqatga sazovorki, Xorazmiy har bir hikoyatga mustaqil, takrorlanmas asar sifatida g'oya yuklaydi. Xorazmiy o'z asarida Nizomiy Ganjaviyni hurmat bilan tilga oladi, unga so'z ganjining podshohi sifatida yuksak ta'rif beradi. Shoir Nizomiyning bir necha bor hurmat bilan tilga oladi, uning asariga yuqori baho beradi. O'zini Nizomiyning shogirdi deb biladi.

Haydar Xorazmiy Nizomiy asarining umumiy ruhini saqlab qoldi. Ayni paytda unga o'zgartirishlar ham kiritdi. Xorazmiyning asari – "kirish", "kitob yozilish sababi", "musannifning vasful holi" kabi qismlardan boshlanadi. Nizomiyda voqealar ancha keng tasvirlansa, hajm kattaroq, maqolatlar soni 20 ta, payg'ambarlar ta'rifi kengroq berilib, oldin 20 ta maqolat va undan keyin hikoyatlar keltiriladi [11, B.56].

Haydar Xorazmiy asarlarining falsafiy-ta'limiy mohiyati juda chuqur hisoblanadi. Xususan, uning "Savdogar va bo'z to'quvchi kampir" hikoyasi 43 baytdan iborat bo'lib, u tuzilishi, obrazi, syujeti bilan mustaqil badiiy asar sanaladi. Hikoya asosida o'sha davrdagi hayotiy voqea yotadi. Bir beva kampir ochlikdan zor qahshagan bolalarga non topish uchun ikki hafta mehnat qilib, bo'z to'qiydida savdogarga olib boradi. Savdogar kampir bo'zini yerga urib, sotib oladi. Bir xaridor esa katta haq to'lab savdogardan bo'zni sotib oladi. Buni kuzatgan donishmand haqparast chol savdogarni xijolat qilishi bilan hikoya tugaydi [12].

Keyingi yillarda Mavlono Lutfiy asari sifatida qayd etib kelingan "Gul va Navro'z" dostoni ham Haydar Xorazmiyga berilayotir. "Fununul – balog'a" hamda Bobur Mirzoning "Aruz risolasi"dagi e'timodli qaydlar shunday xulosani yanada quvvatlantirishga xizmat qiladi.

"Gul va Navro'z" dostoni Amir Temurning nabiralaridan bo'lgan Iskandar Mirzo topshirig'i bilan yozilgan. Dostonda u madh etiladi. "Gul va Navro'z" dostonining bosh mavzusi – ishq-muhabbatdir. Unda Gul va Navro'zning samimiy sevgisi, ishqdagi sadoqati, ularning sarguzashtlari orqali yoritilib beriladi. Asardagi Navro'z, gul, bulbul va boshqa obrazlar ma'lum bir ramzga ega. Ma'lumki, bahor, navro'z – go'zallik-sevimli bayram hisoblanadi. Navro'z madhiyasi xalq og'zaki ijodi asarlarida, yozma adabiyotda ham bayon etilgan. Umar Xayyomning "Navro'znoma", Hoju Kirmoniyning "Navro'z va Gul" asarlari shular jumlasidandir. Turkiy adabiyotda navro'z mavzusida bitilgan ilk doston "Gul va Navro'z"dir.

Xulosa sifatida shuni qayd qilish mumkunki, Haydar Xorazmiyning "Maxzanu-l-asror" masnaviysi XV yuz yillikning birinchi yarmi o'zbek adabiyotining ko'zga ko'ringan asarlaridan biridir. Shoir Mir Haydarning, qolaversa, o'sha davrda yashab ijod qilgan, Atoyi, Gadoyi, Lutfiy, Sakkokiy singari ijodkorlarning savodi uyg'ur xatida chiqqan. Mir Haydar o'zining "Maxzanu-l-asror" masnaviysini ham uyg'ur xatida yozib, Sulton Iskandarga tortiq qilgan bo'lvi kerak. Asarning arab yozuvli nusxalari keyinchalik ana shu matnga tayanib ko'chirilgan deyish mumkin.

“Maxzanul-asror”da badiiy ifoda etgan fikr- mulohazalar, asarda ilgari surilgan g‘oyalari bilan o‘z zamonasining katta bilimdoni, o‘zbek tili ravnaqi uchun kurashgan shoir, arab, fors-tojik tillarini chuqur o‘rganigan, yetuk ma‘rifatli kishi sifatida namoyon bo‘ladi. Nafaqat o‘z zamonasida balki hozirgi davr muammolari uchun ham kerakli asar ekanligini ta’kidlash joiz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-fevraldagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash va tadqiq etish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida yangi O‘zbekiston taraqqiyotining bugungi bosqichida ulug‘ alloma va mutafakkirlarimizning ko‘plab bebaho asarlarini, noyob yozma manbalarni saqlash, o‘rganish va kelajak avlodga bezavol yetkazish borasidagi ishlarni yanada jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etishi alohida ta’kidlangan edi. Bugun ana shu ezgu vazifalar ijrosiga jadal kirishilganining guvohi bo‘lib turibmiz [13].

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Nusratullo Jumaxo‘ja, Adizova Iqboloy. O‘zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020.
2. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/haydar-xorazmiy-xiv-xv-asrlar>
3. Navoiy. 20 tomlik. – T.: “Fan”, 1997. 13-jild. – B. 157.
4. Tirkasheva Maftuna, O‘ralova Nargiza. Haydar Xorazmiy hayoti va ijodi. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7. June 2022 www.oriens.uz. – P. 134 – 140.
5. Navoiy. 20 tomlik. – T.: “Fan”, 2000. 16-jild. – B. 32.
6. <https://abiturtest.uz>
7. Mallayev N. O‘zbek adabiyoti arxivi. – Toshkent, 1976. – B. 288.
8. Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek adabiyoti tarixi. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adahiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006.
9. Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi. – T.: “Sano-standart” nashriyot, 2017.
10. Allambergenov H. O‘zbek adabiyoti tarixi. – Nukus, 2011. – B. 56.
11. Jumanazarova U. Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” dostonidagi didaktik ruhdagi hikoyatlar va ularning adabiyotimizda tutgan o‘rni. // CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH ISSN: 2181-2489 VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2022. UZBEKISTAN | www.caajsr.uz. – P. 13-19.
12. Содиржонов М. Sociological analysis of human capital development processes //in Library. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 246-254.
13. Содиржонов М. Этносоциологик тадқиқотларда этник омиллар ва қарама-қаршилиқлар //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 2. – С. 874-879.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz